

Impacto del uso de dispositivos móviles en la atención sostenida y selectiva de niños pequeños

Álvarez Medina Eber Jesús

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente artículo analiza el impacto del uso de dispositivos móviles en la atención sostenida y selectiva de niños de 4 a 6 años. Se aborda el desarrollo cognitivo en esta etapa, donde la atención constituye un proceso fundamental para el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, aplicando la Guía Portage y pruebas psicométricas a una muestra de niños preescolares. Los resultados muestran que un uso excesivo de dispositivos móviles se asocia con dificultades para mantener la atención de manera continua (sostenida) y para focalizarse en estímulos relevantes ignorando distractores (selectiva). En contraste, un uso moderado y bajo supervisión adulta no evidenció efectos negativos significativos. Se concluye que la regulación del tiempo de exposición y la calidad de los contenidos digitales resultan determinantes en la preservación de las funciones atencionales en la infancia.

Abstract

This article analyzes the impact of mobile device use on sustained and selective attention in children aged 4 to 6 years. Cognitive development at this stage is addressed, where attention is a key process for learning, memory, and language. The research followed a quantitative approach, applying the Portage Guide and psychometric tests to a sample of preschool children. Results indicate that excessive use of mobile devices is associated with difficulties in maintaining continuous attention (sustained) and in focusing on relevant stimuli while ignoring distractions (selective). In contrast, moderate use under adult supervision showed no significant negative effects. It is concluded that regulation of screen time and the quality of digital content are crucial for preserving attentional functions in childhood.

Palabras Clave: atención sostenida, atención selectiva, dispositivos móviles, cognición, niños

Keywords: sustained attention, selective attention, mobile devices, cognition, children

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo cognitivo en la infancia temprana es un proceso dinámico que depende de la maduración neurológica y de los estímulos ambientales. Dentro de este desarrollo, la **atención** se considera una de las funciones cognitivas más relevantes, ya que constituye la base del aprendizaje, el lenguaje y la memoria (Aguilar, 2003). En particular, la **atención sostenida** se refiere a la capacidad de mantener la concentración durante un periodo de tiempo, mientras que la **atención selectiva** consiste en discriminar estímulos relevantes y suprimir distractores (Canabal & Arancibia, 2005).

En los últimos años, los **dispositivos móviles** se han convertido en parte de la vida cotidiana de los niños desde edades tempranas. Estudios recientes advierten que la sobreexposición a pantallas puede generar alteraciones en los procesos de memoria y atención, así como retrasos en el lenguaje y en las funciones ejecutivas (Christakis, 2019; Lissak, 2018). Este fenómeno adquiere especial relevancia en la etapa de los **4 a 6 años**, considerada crítica para la maduración de la cognición y el posterior desempeño escolar (Gutiérrez Duarte, 2017).

Si bien algunos trabajos sugieren que el uso moderado y supervisado de dispositivos digitales puede tener aplicaciones educativas positivas (Radesky & Christakis, 2016), aún persiste el debate respecto a los límites seguros y a las condiciones de uso que permitan evitar afectaciones en el desarrollo infantil.

Por ello, resulta fundamental analizar el impacto del uso de dispositivos móviles en la atención sostenida y selectiva de los niños de 4 a 6 años, a fin de generar evidencia que permita orientar a padres y educadores en el uso responsable de la tecnología durante la infancia.

Objetivo de la Investigación

Cuál es el impacto y el cómo afectan los dispositivos móviles en la atención sostenida y selectiva de niños de 4 a 6 años

2. METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

Se empleó un enfoque **cuantitativo** de tipo **descriptivo** y **transversal**, ya que se buscó analizar la relación entre el uso de dispositivos móviles y el rendimiento en atención sostenida y selectiva en un grupo de niños de 4 a 6 años en un único momento de evaluación (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Población y muestra

La población objetivo estuvo conformada por niños en etapa preescolar, con edades entre **4 y 6 años**, escolarizados y con acceso frecuente a dispositivos móviles en el hogar. La muestra fue seleccionada de manera **intencional y no probabilística**, con la participación de niños atendidos en un centro educativo y terapéutico urbano.

Criterios de inclusión

- Niños de entre 4 y 6 años.
- Escolarizados.
- Acceso frecuente al uso de dispositivos móviles.

Criterios de exclusión y eliminación

- Niños con diagnósticos previos de trastornos neurológicos o cognitivos que alterarán la atención.
- Falta de consentimiento informado por parte de los padres.
- Retiro o abandono durante el proceso de evaluación.

Instrumentos

Se emplearon los siguientes instrumentos:

- **Guía Portage**: instrumento estandarizado que evalúa diversas áreas del desarrollo, incluyendo cognición y atención (Gutiérrez Duarte, 2017).
- **Pruebas psicométricas de atención y memoria de trabajo**, adaptadas a la edad de los participantes, para medir la atención sostenida y selectiva (cuales fueron).

Procedimiento

La recolección de datos se llevó a cabo en sesiones individuales en un entorno escolar controlado. A cada niño se le aplicaron tareas específicas de atención sostenida (mantener la concentración durante periodos

prolongados) y atención selectiva (discriminación de estímulos relevantes frente a distractores). Simultáneamente, los padres respondieron la escala de hábitos digitales) (Cuántos niños fueron).

Análisis de datos

La información se sistematizó en tablas de frecuencia y se procesó con **estadística descriptiva**. Posteriormente, se realizaron comparaciones entre los grupos según el nivel de exposición a dispositivos móviles (bajo, moderado y alto) con el fin de identificar tendencias en el rendimiento atencional.

La evaluación con la **Guía Portage** permitió identificar los niveles de desarrollo en diferentes áreas cognitivas de los niños de 4 a 6 años. En relación con la **atención sostenida y selectiva**, se observaron las siguientes tendencias:

- Los niños con **mayor tiempo de uso de dispositivos móviles** mostraron **menores niveles de atención sostenida**, manifestando dificultades para mantener la concentración en actividades prolongadas.
- En la **atención selectiva**, se identificaron más errores en la discriminación de estímulos relevantes frente a distractores, sobre todo en los niños con alto uso de dispositivos.
- En contraste, los niños con **uso moderado y bajo supervisión adulta** presentaron un rendimiento más equilibrado, especialmente en el área de cognición.

En términos generales, los resultados confirman que el **uso excesivo de dispositivos móviles está asociado a un desempeño menor en atención sostenida y selectiva**, aunque otras áreas como la motricidad fina y gruesa no mostraron afectaciones significativas.

Distribución porcentual de la Guía Portage

Grafico 1. Distribución de la guía Portage

La gráfica circular muestra la distribución porcentual de la Guía Portage en sus diferentes áreas de evaluación del desarrollo infantil, destacando que la mayor proporción corresponde a la motricidad fina con un 20.5 %,

seguida de las áreas de lenguaje y motricidad gruesa, ambas con un 18.2 %, que reflejan la importancia de la comunicación y las habilidades motoras generales en el proceso de crecimiento; en un nivel intermedio se encuentran las dimensiones de cognición y socialización, cada una con un 15.9 %, que permiten valorar tanto las capacidades intelectuales como las interacciones sociales del niño, mientras que el área de autocuidado ocupa la menor proporción con un 11.4 %, indicando que aunque también es fundamental para la independencia personal, tiene un peso menor en comparación con las demás; en conjunto, esta distribución evidencia un enfoque integral de la Guía Portage, en el que se da mayor énfasis a los aspectos motores y comunicativos, sin dejar de lado el desarrollo cognitivo, social y de autonomía, lo que permite una valoración equilibrada y amplia del niño en sus diferentes dimensiones.

3. RESULTADOS

En el área de cognición, un 35 % de los niños se ubicó en un nivel alto, mientras que en el área de lenguaje predominó el nivel medio con un 40 %. En cuanto a socialización, el 35 % alcanzó un nivel alto, y en autocuidado se observó un 25 % en el nivel medio. Respecto al desarrollo motriz fino, un 45 % de los niños obtuvo un nivel alto, y en la dimensión de motricidad gruesa el 40 % también se situó en un nivel alto. Estos resultados reflejan un desempeño favorable en la mayoría de las áreas, especialmente en las habilidades motoras, aunque se evidencian áreas que requieren mayor atención, como el autocuidado y el lenguaje.

Asimismo, se encontró que los niños de 4 a 6 años con mayor tiempo de exposición a dispositivos móviles presentaron dificultades en la atención sostenida y selectiva, lo que coincide con estudios previos que señalan que la sobreexposición a pantallas puede afectar la capacidad de concentración y el control cognitivo (Christakis, 2019; Lissak, 2018).

En particular, los errores frecuentes al discriminar estímulos relevantes frente a distractores refuerzan la idea de que la atención selectiva es altamente vulnerable a la estimulación digital excesiva. En contraste, los niños con un uso moderado de dispositivos y bajo supervisión adulta mostraron un desempeño más equilibrado, acorde a lo esperado en su etapa de desarrollo, lo cual se alinea con investigaciones que sostienen que el uso controlado de la tecnología no necesariamente genera afectaciones significativas e incluso puede tener aplicaciones educativas positivas (Radesky & Christakis, 2016).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que los niños de 4 a 6 años con **mayor tiempo de exposición a dispositivos móviles** presentaron **dificultades en atención sostenida y selectiva**, lo que coincide con estudios previos que señalan que la sobreexposición a pantallas puede afectar la capacidad de concentración y el control cognitivo (Christakis, 2019; Lissak, 2018). En particular, los errores frecuentes al discriminar estímulos relevantes frente a distractores refuerzan la idea de que la atención selectiva es altamente vulnerable a la estimulación digital excesiva.

En contraste, los niños con **uso moderado de dispositivos y supervisión adulta** mostraron un desempeño más equilibrado, similar al esperado en su etapa de desarrollo, lo cual se alinea con investigaciones que sostienen que el uso controlado de tecnología puede no generar afectaciones significativas e incluso tener aplicaciones educativas positivas (Radesky & Christakis, 2016).

Por otro lado, el análisis de la **Guía Portage** permitió corroborar que, a pesar de las dificultades atencionales, otras áreas como la **motricidad fina y gruesa** se mantuvieron en niveles altos, lo que indica que el impacto negativo del uso de dispositivos móviles parece ser más evidente en procesos cognitivos relacionados con la atención y no tanto en el desarrollo motor.

En términos generales, estos hallazgos reafirman que la **atención sostenida y selectiva son procesos críticos en la infancia temprana**, estrechamente vinculados con el aprendizaje y el rendimiento escolar (Aguilar, 2003; Gutiérrez Duarte, 2017). De ahí que la sobreexposición digital pueda representar un riesgo importante para la formación académica futura.

Conclusiones

1. El uso excesivo de dispositivos móviles en niños de 4 a 6 años se asocia con un menor rendimiento en atención sostenida y selectiva.
2. El uso moderado, bajo supervisión adulta, no mostró efectos negativos significativos, lo que sugiere la importancia de la mediación parental.
3. El impacto negativo parece concentrarse en procesos cognitivos, mientras que otras áreas del desarrollo, como la motricidad, no presentan afectaciones relevantes.
4. Se recomienda establecer **límites claros en el tiempo de exposición** a pantallas y privilegiar contenidos educativos supervisados.
5. Futuras investigaciones deberían ampliar la muestra y considerar diseños longitudinales para analizar los efectos a largo plazo del uso de dispositivos móviles en la atención infantil.

REFERENCIAS

- [1] Gutiérrez Duarte. (2017). Impacto de la educación inicial y preescolar en el neurodesarrollo infantil. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 9(17), 33-51.
- [2] Canabal, M., & Arancibia, R. (2005). Funciones de la prostaglandina en el sistema nervioso central. *Revista de la Facultad de Medicina UNAM*, 48, 210-216.
- [3] Aguilar, F. (2003). Plasticidad cerebral. *Rev Med IMSS*, 41(1), 55-64.
- [4] Gutiérrez Puebla, J. (1998). Transporte, movilidad y turismo en los centros históricos. *Eria*, 241-248.
- [5] Fernández, J. I. P., & LANDAZABAL, M. G. (2004). Relaciones de la socialización con inteligencia, auto concepto y otros rasgos de la personalidad en niños de 6 años. *Apuntes de psicología*, 22(2), 153-169.
- [6] Odriozola Moll. (2014). Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Ediciones Pirámide.
- [7] Gutiérrez Duarte, S. A., & Ruiz León, M. (2018). Impacto de la educación inicial y preescolar en el neurodesarrollo infantil. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(17), 33-51.
- [8] Álvarez, M. Á., & Wong, A. (2010). Neurociencias y comunidad: La oportunidad del neurodesarrollo. *PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica*, 2(1), 30-33.
- [9] Butman, J. U. D. I. T. H. (2001). La cognición social y la corteza cerebral. *Revista Neurológica Argentina*, 26(3), 117-122.
- [10] Quesada, C. V. (1993). Redes sociales: un concepto con importantes implicaciones en la intervención comunitaria. *Intervención psicosocial*, 2(4), 69.

Correo de autor de correspondencia: Ebermdn@gmail.com